

YOSHLAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA KUTUBXONALAR O'RNI

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
instituti talabasi **Odilova Muhlisa**
Ilmiy rahbar: **Nishonova Jumagul**
www.doi.org/10.5281/zenodo.10579544

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda kutubxonalar faoliyati, kutubxonalarning yoshlar orasidagi ahamiyati hamda kitobxonlik madaniyati xususida so'z boradi.

Kitob o'qishni odat qilmagan oila – ma'naviy qashshoq oiladir.

P.A. Pavlenko

Barchaga ma'lumki, texnika-texnologiya tobora rivojlanayotgan zamonda yashayapmiz. Xo'sh, insonlar hayotini internet tarmoqlarisiz, smartfonlarsiz tasavvur etib bo'lmaydigan dunyomizda kutubxonalarning faoliyati qay darajada bugungi kunda? Aytish joizki, yurtimizda kutubxonalarimiz deyarli ko'p emas, bundan ko'rinadiki, kitobxonlarimiz salmog'i ham shunga yarasha. Xorij tajribalarini ko'rib chiqar ekanmiz, ularda, kutubxonalar ham, kitobxonlar ham yetarlicha ko'pchilikni tashkil etadi. Misol tariqasida, Finlandiya davlatini olib qaraylik. Ma'lumki, finlar butun dunyoni kutubxonalardan foydalanish bo'yicha ortda qoldirganlar. Nega finlar kutubxona xizmatlaridan bunchalik faol foydalanadilar?

Kutubxonalar finlar hayot tarzining bir qismidir. Bilimlar Finlandiyada juda ham qadrlanadi. Finlar kitobxon bo'lgan millatlardan biridir. Bu kitoblarning sotilish darajasi, matbuotni o'qiydigan odamlar soni va har yilgi kitob yarmarkalarining juda ham mashhurligida bilinadi. Ayniqsa, bolalar va yoshlar uchun mo'ljallangan kitoblar yaxshi sotiladi. Kutubxonalar kishilarning turli xildagi aqliy talablarini qondirishga qodir bo'lganliklari uchun ham bunchalik katta talabga sazovorlar. Finlandiyaning har bir hokimligida jamoat kutubxonasi mavjud bo'lib, davlat bo'yicha taxminan 800 kutubxona mavjud. Shuningdek, kutubxona xizmatlari bepul. Bu aholi uchun ma'lumotlarga ega bo'lish va jamiyat faoliyatida qatnashishdagi tenglikni anglatadi. Mamlakatning barcha kutubxonalari yagona tarmoqni tashkil qiladi. Ushbu o'zaro faoliyat kutubxona mijozlar5iga mahalliy darajada xizmat ko'rsatishda ko'zga tashlanadi. Masalan, poytaxt hududidagi kutubxonadan olingan kitobni, ayni, shu hududda joylashgan har qanday kutubxonaga qaytarib berish mumkin. Shuningdek, hamkorlik xizmatlarini yaratishda sinergetik ta'sirni ham ko'rsatadi. 2000-yillarda kutubxonalar uchun yangi binolarga ham e'tibor qaratildi. Xelsinki shahri universitetining "Kaysa" kutubxonasi o'z me'morchiligi tufayli mashhur turistik joylardan biriga aylandi [1:128].

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, finlar chinakam kitobxon xalqlardan biri sanaladi.